

AUTOMATIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL ROBOTIZADA POR MEIO DE APLICATIVO DE CELULAR

ANDREAS JERKE¹
ALAN JOSÉ SALOMÃO GRAÇA^{1,2}
LUIS AUGUSTO KOENIG VEIGA¹

¹UFPR - Universidade Federal do Paraná – andreasjerke@ufpr.br, kngveiga@gmail.com

²UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro – alan.salomao@eng.uerj.br

A coleta de dados geodésicos segue uma sequência estruturada de passos lógicos, resultando em um conjunto definido de observações para fenômenos físicos específicos. Essas observações são posteriormente processadas e transformadas em informações de interesse, geralmente na forma de coordenadas geodésicas. A evolução da coleta de dados está intimamente ligada aos avanços tecnológicos em automação dos sistemas e sensores de medição. Esta pesquisa teve como objetivo explorar, no contexto da automação em Levantamentos Geodésicos, o potencial de uso de protocolos de comunicação GeoCOM, no desenvolvimento de um aplicativo móvel para o controle e operação de uma estação total robotizada (ETR) [1-3]. Este objetivo estabelece uma aproximação explícita com as metas propostas pelos grupos de trabalho 5.5 *Multi-Sensor-Systems* e 5.6 *Cost Effective Positioning*, da *Fédération Internationale des Géomètres* (FIG), visa também promover iniciativas de trabalhos científicos que avaliem, de forma teórica e prática, algoritmos para a integração de sistemas de medições multi-sensores, bem como o desenvolvimento de novos algoritmos de integração para sistemas de medição baseados em dispositivos ubíquos [4], como apresentado no fluxo de trabalho da Figura 1. Os materiais empregados foram a ETR, modelo Leica Viva TS15, um *smartphone* (ativando sensores CMOS, *touchscreen*, temperatura, umidade e pressão) com sistema operacional *Android 13* e a plataforma de código aberto *MIT App Inventor*. A metodologia proposta adotou o Modelo Sequencial Linear ou Modelo Cascata, para a elaboração das etapas da criação do aplicativo [5]. A Figura 2, apresenta as etapas desse modelo conceitual. A solução proposta empregou plataforma de programação orientada ao design *MIT App Inventor*, voltada para o sistema operacional *Android*, os códigos de ativação das funcionalidades da ETR foram extraídos do protocolo GeoCOM da empresa *Leica Geosystems* e, transmitidos de forma remota via *Bluetooth* e *Wi-Fi*. Trata-se de um aprimoramento da solução apresentada na pesquisa de [1]. Na etapa inicial definiram-se os meios de comunicação para controle da ETR, visando explorar operações de levantamento remoto com controle sem fio [6]. A troca de informações utilizando *Bluetooth* ocorre por meio da faixa de frequência de rádio aberta de 2,4 GHz, definida como *piconet*, trabalhando em modo *full-duplex* (transmissão e recepção alternadas de comandos) recomenda para curtas distâncias entre os dispositivos conectados [7]. A comunicação via *Wi-Fi*, possibilitou ampliar às distâncias nas operações remotas, uma vez que este protocolo opera em faixas de frequências de 2,4 GHz a 5GHz, não necessita de pareamento entre os dispositivos, sendo limitada pela largura de banda disponível e, pode transmitir dados a velocidades iguais ou superiores a 11Mbps dentro de um intervalo de 30 metros [7]. A comunicação, fora parametrizada através de um protocolo que permite o envio dos comandos, sua decodificação e o registro das observações (ou espelhamento), na interface de controle do *smartphone* (Figura 3). Destaca-se que, apesar da implementação da função comunicação dentro do aplicativo, há a necessidade da ativação do *Bluetooth* e do *Wi-Fi* no *smartphone* e na ETR antes de se estabelecer a comunicação. O *design* do aplicativo contempla as funções de: ativar/desativar a conexão remota [2-6]; movimento (ou giro) em relação aos eixos horizontal e vertical [1]; ativação da ferramenta de *Automated Target Tracking* (ATT) para a localização automática do prisma [3]; medição dos ângulos e distâncias em Pontaria Direta (PD) e Pontaria Inversa (PI) [1]; gravação das observações registradas [3] e transmissão para o armazenamento em nuvem. A criação foi realizada nos dois ambientes de trabalho do *MIT App Inventor* (*App Inventor Designer* e *Block Editor*) [8]. O primeiro forneceu recursos para a construção das interfaces disponibilizadas aos usuários do aplicativo, como janelas, botões, caixas de texto, imagens, além do acesso aos dados do acelerômetro, *Wi-Fi* e *Bluetooth* presentes no celular. No segundo ambiente da plataforma, realizou-se a implementação dos itens desenvolvidos na primeira etapa. Os procedimentos foram orientados pela lógica de programação, utilizando uma arquitetura baseada na conexão de blocos, resultando na geração de instruções e eventos para interações com o celular. Os testes operacionais (funcional, compatibilidade, performance e de interface) foram conduzidos exclusivamente pelos desenvolvedores desta aplicação. O intuito fora verificar se as funcionalidades implementadas permitem executar a medição de um sistema de pontaria composto basicamente por um prisma refletivo. A fase de instalações foi realizada

após a compilação do APP, na plataforma do *MIT App Inventor*, que permitiu exportar o arquivo executável do no formato .apk e gerar um *QR Code*, dentro da própria plataforma [8]. O aplicativo nomeado *TS15 Operator* mostrou-se funcional e responsivo, viabilizando operar a ETR [2-6] com o emprego simplificado da programação em blocos na plataforma do MIT [8]. Os resultados obtidos, encontram-se nas telas e botões de comando, que permitem a interação com o operador. De forma resumida, a Figura 4 apresenta duas telas da aplicação e algumas de suas ferramentas de comando. A primeira tela representa um breve “TUTORIAL”, acessível através de um botão na tela inicial, onde o usuário pode visualizar as instruções gerais para conhecer o aplicativo (Figura 4a). A Figura b mostra a tela em que o operador estabelece às rotinas de comando com a ETR. A comunicação entre *smartphone* e ETR foi implementada com o botão “CONECTAR”, que abre uma nova tela para definir se esta será via *Bluetooth* ou via *Wi-Fi*. Depois de estabelecida a comunicação, o operador pode acionar a TS15 livremente através dos botões disponíveis nessa tela, sendo que ao clicar em “PROCURAR PRISMAS” a estação total executa a função ATT e ao clicar em “MEDIR” aparecem os valores de ângulo horizontal, ângulo vertical e distância inclinada medidos pela TS15. O tombamento da luneta (posições direta e inversa) dá-se através do botão específico “PD / PI”. A possibilidade de operação remota de uma ETR traz como benefícios para a automação do levantamento geodésico, minimizando a influência do operador no instrumento. Evita-se a transmissão de vibrações ao conjunto tripé/estação, decorrente de movimentações involuntárias desse operador ao realizar medições e, atenuam-se os efeitos da variação de temperatura próxima ao instrumento em virtude da presença humana. Outros pontos importantes respondem pela transmissão *Wi-Fi* para o armazenamento em nuvem, eliminando etapas posteriores ao levantamento, de descarga de dados coletados. Como premissa de funcionamento, o aplicativo mostrou-se capaz de estabelecer a comunicação remota com o instrumento de medição. Utilizando o protocolo de comunicação estabelecido pelo fabricante do equipamento, foi possível executar a movimentação do instrumento, detectar automaticamente a posição de prisma refletivo, efetuando às medições de ângulos e distância inclinada. É importante destacar que, por se tratar de uma versão de teste do aplicativo, foi inserida uma quantidade limitada de funções. A pesquisa apresentou limitações em tornar o sistema interoperável para dispositivos *iOS*, realizar medições sem prisma, bem como no reconhecimento de outros alvos ou prismas que não estão no padrão dos equipamentos de levantamentos da Leica. Para estudos futuros, pretende-se investigar melhor essas limitações, corrigir defeitos encontrados durante a utilização pelo usuário e investigar o alcance da comunicação sem-fio. Para tanto, serão propostos testes de usabilidade, tanto para usuários especialistas como não-especialistas, a fim definir novos de requisitos para implementação e investigar às deficiências (*bugs*, problemas de inicialização, configuração dos *layouts*, ...) que precisam ser corrigidas no aplicativo. Outra recomendação é que esta integração seja difundida também para os outros protocolos de comunicação existentes em outras empresas do ramo, como a Topcon, Trimble, Nikon, Pentax etc.

Figura 1 – Fluxo de trabalho adotado para o desenvolvimento de algoritmos e soluções de inovação integrando sistemas e sensores nos levantamentos geodésicos.

Fonte: Os autores (2024).

Figura 2 – Etapas de desenvolvimento do aplicativo.

Fonte: Adaptação de [1].

Figura 3 – Sistema de comunicação entre estação total e *smartphone*.

Fonte: Adaptação de [1].

Figura 4 – Telas do Aplicativo *TS15 Operator*.

Fonte: Adaptação de [1].

Palavras-chaves: Automação; Levantamentos Geodésicos; Levantamentos Remotos; Aplicativo Móvel.

Referências

- [1] JERKE, A.; RODRIGUEZ, F. A. C.; MEDEIROS, L. Í. B.; SAMPAIO, L. F.; ALVES, S. D. S. O.; VEIGA, L. A. K.; FAGGION, P. L. Desenvolvimento de aplicativo para o controle e operação remota de estações totais. **Revista de Geociências do Nordeste**, v. 8, n. 2, p.102-113, 2022.
- [2] RODRÍGUEZ, F. A. C.; VEIGA, L. A. K. Desenvolvimento de Interface para Automação da Coleta de Temperatura Baseada em Redes Multiestação Aplicada ao Monitoramento de Estruturas Empregando-se Estações Totais. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 71, n. 3, p.781-805, 2019.
- [3] LIENHART, W.; EHRHART, M.; GRICK, M. High frequent total station measurements for the monitoring of bridge vibrations. **Journal of applied geodesy**, v. 11, n. 1, p. 1-8, 2017.
- [4] FIG - INTERNATIONAL FEDERATION OF SURVEYORS. **Homepage**. Disponível em: <https://fig.net/index.asp>, Acessado em 22 de julho de 2024.
- [5] GAROUSI, V.; COŞKUNÇAY, A.; BETIN-CAN, A.; DEMIRÖRS, O. A survey of software engineering practices in Turkey. **Journal of Systems and Software**, v. 108, p. 148-177, 2015.
- [6] LAMBROU, E. Remote Survey: Alternative Method for Capturing Data. **Journal of Surveying Engineering**, v. 140, n. 1, p.60-64, 2014.
- [7] LUGLI, A. B.; SOBRINHO, D. G. Tecnologias Wireless para automação Industrial: Wireless_Hart, Bluetooth, Wisa, Wi-fi, ZigBee e Sp-100. **Instituto Nacional de Telecomunicações Inatel**, 2012.
- [8] PATTON, E. W.; TISSENBAUM, M.; HARUNANI, F. MIT App Inventor: Objectives, design, and development. In: KONG, S. C.; ABELSON, H. **Computational Thinking Education**. Singapore: Springer-Verlag, p.31-49, 2019.